

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 9, Oktober 2023, Halaman 334-338
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10044851)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10044851>

Pengaruh Pengambilan Lokasi Usaha Terhadap Kesuksesan Berbisnis UMKM

**Dian Sudiantini¹, Amelia Seli Febrianti², Aditya Aji Nugroho³, Ayu Nur Jannah
Milawati Candra⁴, Ratilla Amanda Edwar⁵, Teti Aliyanti⁶**

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya – Bekasi

Email: dian.sudiantini@dsn.ubharajaya.ac.id¹, ameliaselif@gmail.com², adityaajinugroho10@gmail.com³,
nurjannahayu781@gmail.com⁴, ratillamndaa@gmail.com⁵, tetiiiiialynti@gmail.com⁶

Abstrak

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh lokasi usaha terhadap kesuksesan berbisnis UMKM di Indonesia. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun masih banyak yang mengalami kesulitan dalam mencapai kesuksesan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan UMKM adalah lokasi usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi usaha memiliki pengaruh signifikan terhadap kesuksesan berbisnis UMKM. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan UMKM melalui lokasi usaha antara lain aksesibilitas, keberadaan pesaing, dan keberadaan pasar. Jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan berbisnis UMKM di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemilik UMKM dalam memilih lokasi usaha yang tepat untuk meningkatkan kesuksesan bisnis mereka.

Kata kunci: *Pemilihan lokasi strategis, UMKM, kesuksesan usaha*

Article Info

Received date: 5 Oktober 2023

Revised date: 9 Oktober 2023

Accepted date: 25 Oktober 2023

PENDAHULUAN

Pada zaman yang semakin milenial ini, banyak pembisnis yang akan memulai usahanya dalam berbisnis mulai dari bidang makanan, fashion, maupun yang lainnya. Dalam berbisnis banyak saat ini pesaing-pesaing yang menggunakan berbagai macam metode berbisnis. Salah satunya yaitu dalam memilih lokasi yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu usaha yang akan kita jalankan.

Menurut Tjiptono (2008) dijelaskan bahwa lokasi mengacu pada area di mana perusahaan berada atau di mana operasi untuk menghasilkan suatu barang dan jasa yang penting bagi perekonomian dilakukan. Pemilihan lokasi usaha mempengaruhi beberapa faktor berbeda salah satunya yaitu lokasi yang strategis dan dekat dengan konsumen ataupun tempat yang mempengaruhi suksesnya suatu bisnis. Kesalahan dalam pemilihan lokasi yaitu salah satu faktor yang menyebabkan kegiatan usaha mengalami naik turun atau gulung tikar.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau biasa kita sebut UMKM yaitu kegiatan usaha milik sendiri atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria dari tiap-tiap kategorinya. Ciri-ciri UMKM yaitu aset usahanya kecil, jumlah karya yang terbatas, manajemen berdiri sendiri.

Defenisi Operatif

Lokasi Usaha adalah suatu tempat dimana seseorang yang ingin melakukan suatu usaha tersebut yang akan mereka pasarkan.

Keberhasilan usaha adalah suatu usaha dimana usaha tersebut mencapai tujuan dan keberhasilan suatu usaha dan tujuan tersebut terus menerus meningkat.

UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro atau usaha kecil yang di manfaatkan untuk sarana bantuan perekonomian.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk membuat gagasan yaitu dengan cara mengumpulkan data-data, untuk menunjukkan detailnya data yang telah diteliti. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan informasi dari literatur dalam artikel jurnal online. Berikut penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

Tabel 1. Referensi Penelitian

Judul	Penulis, Tahun	Permasalahan
Pemilihan Lokasi Usaha dan Pengaruh Terhadap Keberhasilan Usaha Jasa Berskala Mikro dan Kecil.	Sandra Fitriyani, Trisna Murni, Sri Warsono (2018)	Untuk keberhasilan perusahaannya, para pengusaha harus fokus pada berbagai hal ketika menjalankan bisnisnya.
Pengaruh Pemilihan Lokasi Usaha Terhadap Kesuksesan Usaha Jasa Mikro di jalan Juanda Samarinda	Dwi Indra Lesmana (2018)	Untuk keberhasilan perusahaannya, para pengusaha harus fokus pada berbagai hal ketika menjalankan bisnisnya. Pemilihan lokasi pabrik, gudang, dan perusahaan retail lebih sering dilakukan.
Pengaruh Produk, Harga, Promosi, dan Lokasi Terhadap Keberhasilan Usaha	Kevin Alberto (2021)	untuk mengetahui pengaruh produk, harga, promosi dan lokasi terhadap keberhasilan usaha sambal Bu Rudy.
Analisis Lokasi Usaha Dalam Meningkatkan Keberhasilan Bisnis pada Grosir Berkah Doho Dolopo Madiun	Yuni Puspitaningrum, Aji Damanuri (2022)	Hal ini diharapkan akan menyajikan wawasan baru dan khas yang akan meningkatkan kesuksesan bisnis.
Pengaruh Lokasi Usaha Terhadap Keberhasilan Usaha Pedagang Kaki Lima di Pasar Baru Krian Sidoarjo	Nuril Iksiyaniyah (2015)	Memperoleh keuntungan sangat penting bagi organisasi yang sukses yang dapat bertahan dalam masa-masa sulit dan persaingan yang ketat.
Pengaruh Kreativitas dan Kemampuan Usaha Terhadap Keberhasilan Usaha Jahit Pakaian	Br. Tamba, Lusianti Derita (2022)	Memperoleh keuntungan sangat penting bagi organisasi yang sukses yang dapat bertahan dalam masa-masa sulit

		dan persaingan yang ketat.
Pengaruh Motivasi dan Lokasi Usaha Terhadap Keberhasilan Usaha (Studi Kasus UKM Batik Di Kota JAMBI)	Abdul Muslih (2021)	untuk mengetahui bagaimana pengaruh motivasi usaha dan lokasi usaha terhadap keberhasilan usaha UKM batik di Kota Jambi.
Pengaruh Lokasi, Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, Promosi Dan Inovasi Produk Terhadap Keberhasilan Usaha Seblak Padarame Di Graha Asri Cikarang.	Tri Gita Juliani (2023)	Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui lokasi kualitas produk, promosi berdampak secara parsial dan simultan kepada keberhasilan usaha seblak padarame di graha asri cikarang
Pengaruh kreativitas dan keterampilan berwirausaha terhadap keberhasilan usaha pada warung internet di jalan Djamin Ginting Padang Bulan Medan.	Frist Afra Antonius Munthe (2017)	menunjukkan bagaimana kesuksesan bisnis dipengaruhi oleh kreativitas dan kewirausahaan di warung internet di Jalan Djamin Ginting di Padang Bulan Medan.
Pengaruh kewirausahaan, Kreativitas dan Lokasi Usaha Terhadap Kebersihan Usaha. (The Influence of Enterpreneurship, Creativity and Business Location on Business Success).	Alkusani, Rida Ilmafa'ati (2021)	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, baik secara terpisah maupun bersama-sama, kewirausahaan, inovasi, dan lokasi usaha mempunyai dampak besar terhadap keberhasilan usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh lingkungan bisnis terhadap keberhasilan usaha UMKM

Menentukan daerah usaha artinya pilihan usaha yang harus dilakukan dengan teliti. Pada peneliti sebelumnya ditemukan bahwa lokasi perusahaan berdampak pada pemenuhan bisnis (wahyudi & Heriyanto,2014). Tetapi, studi-studi tadi masih di kombinasi para pemilihan lokasi pada area produksi, industri berteknologi tinggi, dan perusahaan-perusahaan besar, dimana pemilihan wilayah buat bisnis-bisnis ini di dorong oleh pertimbangan besarnya porto transportasi bahan-bahan manufaktur. Memilih lokasi yang tepat ialah salah satu faktor yang perlu diperhatikan oleh seorang wirausaha sebelum memulainya usaha. Memilih wilayah yang sempurna sering meilih keberhasilan suatu perjuangan. Kesalahan pemilihan lokasi bisa menghalangi kesuksesan perusahaan. Berdasarkan Kotler (2008:51) “alat satu kunci pemenuhannya artinya lokasi, wilkayah dimulai dengan pemilihan komunitas.” Pilihan

ini sangat bergantung di kemampuan pertumbuhan serta keseimbangan moneter, persaingan, cuaca perusahaan dan sebagainya.

Pendapat Tri Gita Utami (2023) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa pemilihan lokasi usaha sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan bisnis UMKM. Dengan lokasi yang strategis, usaha UMKM kuliner ini dapat dijangkau oleh masyarakat. Kevin Alberto (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa keberhasilan bisnis UMKM sambal Ibu Rudy kemungkinan besar disebabkan karena bisnis tersebut berfokus pada lokasi untuk mendapatkan produk yang dijualnya dengan lokasi yang mudah dikunjungi dan ditemukan oleh pelanggan.

Keuntungan yang bisa didapatkan jika dalam berbisnis memilih lokasi yang tepat

Dengan adanya lokasi yang strategis dapat membantu konsumen untuk menemukan lokasi dengan mudah dan efisien, dan dengan adanya lokasi yang strategis maka perusahaan akan mendapatkan bahan baku dengan mudah, karena tentunya sebelum memilih lokasi banyak sesuatu yang harus diperhitungkan contohnya ialah transportasi untuk mencari bahan baku, dengan lokasi yang strategis juga akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dan dengan memilih lokasi yang strategis juga dapat terhindar dari bencana alam, contohnya banjir. Perusahaan juga perlu memikirkan hal ini karena sangat penting untuk keberhasilan suatu usaha. Pemilihan lokasi yang tepat dengan mempertimbangkan faktor-faktor merupakan hal yang perlu diamati oleh pembisnis agar bisa menangkap peluang untuk mencapai kesuksesan usaha. Keberhasilan suatu bisnis dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti peningkatan penjualan, memiliki target pasar, peningkatan keuntungan dan menjaga kelangsungan bisnis.

KESIMPULAN

Pemilihan lokasi berdasarkan faktor lingkungan ini merupakan faktor yang penting sebelum membuka usaha, dengan memilih lokasi yang strategis akan berpengaruh terhadap kesuksesan dan kelancaran bisnis umkm, Jadi semakin baik lingkungan bisnis yang akan di tempati maka semakin baik juga progres suatu usaha dan kebersihan akan cepat tercapai.

Penetapan lokasi berdasarkan faktor biaya lokasi sangat berpengaruh terhadap kesuksesan berbisnis, semakin besar biaya yang di keluarkan untuk pemilihan lokasi maka semakin besar juga kesuksesan atau tercapainya suatu usaha, namun sebaliknya semakin kecil biaya yang di keluarkan maka semakin kecil juga memiliki lingkungan yang strategis dan akan semakin sulit tercapai nya suatu keberhasilan usaha.

References

- Alberto, K. (2021). Pengaruh Produk, Hara, Promosi, dan Lokasi terhadap keberhasilan usaha.
- Alkusani, & Ilmafa'ati, R. (2021). Pengaruh kewirausahaan, Kreativitas dan Lokasi Usaha Terhadap Kebersihan Usaha. (The Influence of Enterpreneurship, Creativity and Business Location on Business Success).
- BR. TAMBA, L. D. (2022). *Pengaruh kreatifitas dan kemampuan usaha terhadap keberhasilan usaha jahit pakaian* .
- Fitriyani, S., & Warsono, T. M. (2019). Pemilhan Lokasi Usaha dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Usaha Berskala Mikro Kecil. *Managent insight journal Ilmiah*.
- Iksiyaniyah, N. (2015). Pengaruh Lokasi Usaha Terhadap Keberhasilan Usaha Pedagang Kaki Lima di Pasar baru Krian Sidoarjo .
- Juliani, T. G. (2023). Pengaruh Lokasi, Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk, Promosi Dan Inovasi Produk Terhadap Keberhasilan Usaha Seblak Padarame Di Graha Asri Cikarang.
- Lesmana, D. I. (2018). PEengaruh Pemilihan Lokasi Usaha Terhadap Kesuksesan Usaha Jasa Mikro di Jalan Juanda Samarinda.

- Munthe. (2017). Pengaruh kreativitas dan keterampilan berwirausaha terhadap keberhasilan usaha pada warung internet di jalan dijamin ginting padang bulan Medan.
- Muslih, A. (2021). Pengaruh Motivasi dan Lokasi Usaha Terhadap Keberhasilan Usaha (Studi Kasus UKM Batik Di Kota JAMBI).
- Puspitaningrum, Y., & Damanuri, A. (2022). Analisis Lokasi Usaha Dalam Meningkatkan Keberhasilan Bisnis Pada Grosir Berkah Doho Dolopo Madiun.
- Yansyah, R., Yunsepa, Y., & Malini, H. (2023). Pengaruh Lokasi Usaha Dan Kreatifitas Terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Umkm Penjahit Pakaian Batu Raja Timur. *Jurnal Manajemen Bisnis*.